

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727158>
УДК 615.277.4

ВЛИЯНИЕ КАНЦЕРОГЕНОВ И РАДИОАКТИВНОГО ФАКТОРА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЗА ПЕРИОД 1993-2022 ГГ.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

А.В. Курадовец,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В статье проводится анализ факторов, влияющих на заболеваемость онкологическими заболеваниями, на основе статистических данных за период 1993-2022 гг. Рассмотрены химические и физические канцерогены, их влияние на организм человека, а также роль радиационного фактора. Особое внимание уделено связи курения с развитием рака легких и других злокачественных новообразований. Показано увеличение числа выявленных случаев рака, особенно среди пожилых людей, и улучшение диагностики на ранних стадиях. Рассмотрены различия в заболеваемости между полами и регионами. В статье делаются выводы о необходимости комплексного подхода к профилактике и лечению рака, а также о важности ведения здорового образа жизни и регулярных медицинских осмотров.

Ключевые слова: заболеваемость раком, канцерогены, радиация, курение, рак легких, злокачественные опухоли, ранняя диагностика, химические канцерогены, физические канцерогены, здоровый образ жизни, профилактика рака

THE IMPACT OF CARCINOGENS AND RADIATION FACTORS ON CANCER INCIDENCE: ANALYSIS OF STATISTICAL DATA FOR THE PERIOD 1993-2022

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate Professor

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate Professor

A.V. Kuradovets,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: The article analyzes the factors influencing cancer incidence based on statistical data from 1993 to 2022. It examines chemical and physical carcinogens, their effects on the human body, and the role of radiation. Special attention is given to the link between smoking and the development of lung cancer and other malignant tumors. The study shows an increase in cancer cases, particularly among the elderly, and improvements in early-stage diagnosis. Differences in incidence rates between genders and regions are also discussed. The article concludes with the importance of a comprehensive approach to cancer prevention and treatment, as well as the need for a healthy lifestyle and regular medical check-ups.

Keywords: cancer incidence, carcinogens, radiation, smoking, lung cancer, malignant tumors, early-stage diagnosis, chemical carcinogens, physical carcinogens, healthy lifestyle, cancer prevention

Актуальность. В настоящий момент проблема канцерогенеза является одной из самых острых задач в области медицины и здравоохранения. Это обусловлено высоким уровнем смертности от онкологических заболеваний, являющихся причиной смерти каждого пятого жителя экономически развитых стран. Рак – мультифакториальное заболевание, развитие которого провоцируется множеством факторов, приводящих к злокачественному преобразованию клеток. Несмотря на то, что ученые уже установили и описали многие характеристики раковых клеток, основная причина

перерождения здоровой клетки в злокачественную пока остается неизвестной. Внешние воздействия и внутренние нарушения функций организма создают благоприятные условия для роста опухоли. Влияние окружающей среды на человека является комплексным и многообразным. Среди множества факторов выделяют ведущие и второстепенные. Общепринято, что 80-90% случаев онкологических заболеваний вызваны факторами внешней среды и особенностями образа жизни. Выявление, минимизация и прекращение воздействия таких факторов позволит снизить риск развития опухолей [1].

Канцерогены – это факторы окружающей среды, повышающие вероятность возникновения злокачественных новообразований. Они могут присутствовать в пище, воде, воздухе жилища или производственных помещений, а также в бытовой химии и парфюмерии. Некоторые канцерогены проявляют свое действие в виде невидимых излучений (ионизирующее излучение, электромагнитные поля). Химические канцерогены представлены органическими и неорганическими соединениями, присутствующими в окружающей среде, являющимися продуктами жизнедеятельности организма или метаболитами живых клеток. Некоторые из них активны сами по себе, а большинство требуют активации. К числу канцерогенов относятся нитрозамины, ароматические амины и амиды, некоторые металлы, асбест, винилхлорид, афлатоксины и другие химические вещества. Помимо экзогенных канцерогенов, поступающих извне, существуют эндогенные канцерогены, которые образуются в самом организме [2, 3].

К числу физических канцерогенных факторов относятся ионизирующие излучения (альфа-, бета- и гамма-излучение, рентгеновское излучение, потоки протонов и нейтронов), ультрафиолетовое излучение, радон и механические травмы. Ионизирующая радиация оказывает универсальное канцерогенное воздействие на организм человека. Основными источниками радиационного воздействия для населения являются: естественный радиационный фон, искусственные источники (включая ядерные производства), а также медицинские процедуры – диагностическое обследование и лечение. Радий, попадая в организм, накапливается в костной ткани, вызывая ее разрушение. Воздействие радона на человека преимущественно происходит в жилых помещениях,

особенно в запыленных. Основными источниками радона являются почва, используемые в строительстве материалы и грунтовые воды [4-6].

Цель. Анализ факторов риска развития онкологических заболеваний, включая оценку влияния радиации.

Материалы и методы. В данном исследовании для анализа официальной статистики заболеваемости злокачественными опухолями в период с 1993 по 2022 год были использованы эпидемиологические, сравнительно-оценочные и аналитические методы.

Результаты и их обсуждение. Согласно данным Белорусского канцер-регистра за период с 1993 по 2019 год, количество впервые выявленных случаев злокачественных новообразований увеличилось в 1,9 раза. Среднегодовой прирост составлял 1012 новых случаев. В 2020 году наблюдалось снижение числа первичных случаев, обусловленное пандемией COVID-19. В последующие годы заболеваемость вновь возросла, достигнув 53 015 случаев в 2022 году, что на 20,5% больше, чем в 2020 году. Анализ заболеваемости по возрастным группам показал наибольшую распространенность злокачественных новообразований у лиц старшего возраста. Темп прироста заболеваемости у лиц старше 75 лет составил +109,6%, в группе 60-74 лет – +70,1%. У лиц в возрасте 45-59 и 30-44 лет темпы прироста были существенно ниже. Частота выявления злокачественных новообразований на I стадии увеличилась с 15,5% в 1993 году до 39,7% в 2022 году. Частота запущенных форм (IV стадия) снизилась с 21,6% до 19,4%. Наиболее поздняя диагностика характерна для опухолей поджелудочной железы (51,0%), полости рта и глотки (50,9%), печени (44,3%), желудка (41,9%), неходжкинских лимфом (36,5%), легкого (35,7%), костей (29,9%), гортани (28,9%), ободочной (26,7%) и прямой кишки (24,5%).

Исследования однозначно подтверждают связь между курением и повышенным риском развития злокачественных опухолей. Табачный дым признан канцерогенным фактором для человека и напрямую связан с возникновением рака в различных органах, включая губы, язык, глотку, пищевод, желудок, поджелудочную железу, печень, гортань, трахею, бронхи, мочевой пузырь, почки, шейку матки и миелоидный лейкоз. Химический состав табака

включает никотин и десятки токсических и канцерогенных веществ. Чем раньше началось курение, чем дольше его продолжительность и чем больше сигарет выкуривается в день, тем выше риск развития рака полости рта, глотки, гортани и легких. Важно отметить, что пассивное курение также представляет опасность. Научные исследования демонстрируют, что оно увеличивает вероятность развития рака легкого на 30% и ежегодно приводит к смерти от этого заболевания 3 тысяч американцев.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и легких остается на высоком уровне, причем рак легкого составляет подавляющее большинство (99,6%) этих случаев. В большинстве стран мира мужчины чаще страдают от рака легкого, чем женщины. В Беларуси и соседних странах отмечена наибольшая (в 7-10 раз) разница в заболеваемости мужчин и женщин. Высокий показатель смертности по отношению к заболеваемости свидетельствует о серьезных проблемах с радикальным лечением опухолей данной локализации. В Беларуси рак легкого составляет 9,1% всех злокачественных новообразований: у мужчин – 15,9%, у женщин – 2,4%.

Выводы. Канцерогенез остается одной из центральных проблем современной науки и медицины. Борьба с онкологическими заболеваниями требует комплексного подхода, включающего в себя изучение причин возникновения рака, выявление канцерогенных факторов и разработку мер по их предотвращению. Влияние радиации на заболеваемость раком легких научно подтверждено. Курение признается одним из основных факторов риска развития рака легких, а пассивное курение также повышает риск его возникновения на 30%.

Для минимизации риска развития онкологических заболеваний чрезвычайно важно вести здоровый образ жизни, уделяя внимание сбалансированному питанию, регулярной физической активности, отказу от вредных привычек, контролю массы тела и прохождению профилактических медицинских осмотров. Улучшение методов ранней диагностики и доступность современных лечебных технологий способны существенно улучшить прогноз для пациентов и снизить показатели заболеваемости.

Список литературы

[1] Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – URL: <https://minzdrav.gov.by/ru/>. (дата обращения: 02.11.2024).

[2] Официальный сайт Гомельского областного клинического онкологического диспансера [Электронный ресурс]. – URL: <https://gokod.by/>. (дата обращения: 02.11.2024).

[3] Океанов А.Е. Рак в Беларуси: Цифры и факты. / А.Е. Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф. Левин, А.А. Евмененко, М.В. Стремоус, О.Н. Романович, Т.Б. Ипатий // Анализ данных белорусского канцер-регистра, 2022 г. – 2024. 280 с.

[4] Официальный сайт Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья [Электронный ресурс]. – URL: <http://ocge-grodno.by/>. (дата обращения: 02.11.2024).

[5] Зиматкина Т.И. Анализ динамики и структуры смертности населения Республики Беларусь вследствие злокачественных новообразований / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Е. В. Кульмачевская // Инновационные научные исследования. – 2023. № 6-3(30). 44-50 с.

[6] Зиматкина Т.И. Современные тенденции заболеваемости и смертности Республики Беларусь в связи с злокачественными новообразованиями разной локализации / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 124-130 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Official website of the Ministry of Health of the Republic of Belarus [Electronic resource]. – URL: <https://minzdrav.gov.by/ru/>. (date of access: 02.11.2024).

[2] Official website of the Gomel Regional Clinical Oncology Dispensary [Electronic resource]. – URL: <https://gokod.by/>. (date of access: 02.11.2024).

[3] Okeanou A.E. Cancer in Belarus: Figures and Facts. / A.E. Okeanou, P.I. Moiseev, L.F. Levin, A.A. Evmenenko, M.V. Stremous, O.N. Romanovich, T.B. Ipatiy // Analysis of data from the Belarusian cancer registry, 2022–2024. 280 p.

[4] Official website of the Grodno Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health [Electronic resource]. – URL: <http://ocge-grodno.by/>. (date accessed: 02.11.2024).

[5] Zimatkina T.I. Analysis of the dynamics and structure of mortality of the population of the Republic of Belarus due to malignant neoplasms / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich, E.V. Kulmachevskaya // Innovative scientific research. – 2023. No. 6-3 (30). 44-50 p.

[6] Zimatkina T.I. Modern trends in morbidity and mortality in the Republic of Belarus due to malignant neoplasms of different localizations / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Radiation and environmental medicine: modern problems, a look into the future: collection of materials of the Rep. scientific-practical. conf. with international. participation, Grodno, September 29-30, 2022 – Grodno, 2022. 124-130 p.

© Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, А.В. Курадовец, 2024

Поступила в редакцию 06.11.2024

Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Зиматкина Т.И., Александрович А.С., Курадовец А.В. Влияние канцерогенов и радиоактивного фактора на заболеваемость онкологическими заболеваниями: анализ статистических данных за период 1993-2022 гг. // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-3(49). С. 32-38. URL: <https://ip-journal.ru/>